

GLOBALIZATSIYA SHAROITIDA ELEKTRON TIJORAT MOLIYAVIY SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING ASOSIY YO‘NALISHLARI

MAIN DIRECTIONS OF INCREASING THE FINANCIAL EFFICIENCY OF E-COMMERCE IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION

¹Boltaboeva Go‘zal
Ravshanovna

¹TDIU tayanch doktoranti
E-mail: guzalmyis1987@mail.ru

Annotatsiya Annotation

Ushbu maqolada globalizatsiya sharoitida elektron tijorat moliyaviy samaradorligini oshirishning asosiy yo‘nalishlari yoritilgan va uni tashkil qilish hamda boshqarish masalalari tahlil qilingan. Turli sohalardagi elektron tijorat kompaniyalarining rivojlanishi va ularning moliyaviy holati bo‘yicha ma‘lumotlar berilgan. Shuningdek, elektron tijorat moliyaviy samaradorligini oshirish uchun ishlatilishi mumkin bo‘lgan asosiy usul va vositalari o‘zining aktualligi, ahamiyati va amaliy qimmatligi bo‘yicha tizimlashtirilgan.

This article highlights the main directions of increasing the financial efficiency of e-commerce in the context of globalization and analyzes the issues of its organization and management. Information on the development of e-commerce companies in various fields and their financial status is provided. In addition, the main methods and tools that can be used to increase the financial efficiency of e-commerce are systematized according to their relevance, importance and practical value.

Kalit so‘zlar: Key words:

elektron biznes, elektron tijorat, internet-magazin, kontent-marketing, maqsadli auditoriya, ijtimoiy saytlar, kodlashtirish, SEO, SMM, xeshteglar, tizer reklama, pop-up reklama, pop-under reklama, push-reklama.

e-commerce, internet magazine, content marketing, target audience, social sites, coding, SEO, SMM, hashtags, teaser advertising, pop-up advertising, pop-under advertising, push advertising.

Kirish.

O‘zbekistonda globalizatsiya sharoitida elektron tijorat texnologiyalarini rivojlantirishning yangi kontseptsiyasi haqida gap ketar ekan, shuni qayd qilishimiz kerakki, global iqtisodiyot va raqamli iqtisodiyotning mavjudligi tufayli, qandaydir mamlakatning jahon trendlaridan ajralgan holda rivojlanishi mumkin bo‘lmay qoldi. Elektron tijoratda ham bu holat shunda namoyon bo‘ladiki, agarda biror-bir mamlakatda biror-bir sohada muvaffaqiyatga erishgan kompaniya paydo

bo‘lsa, bu kompaniyaning klonlari darhol boshqa mamlakatlarda ham paydo bo‘ladi. Chet el kompaniyalari kloni sifatida hosil bo‘lgan kompaniyalar juftliklariga misol qilib quyidagialrni keltirishimiz mumkin: LaModa - ASOS, KuriVIP – Gilt Group, AnywayAnyday – Expedia/Kayak, Game Insight – Zygnna, Avito – Craigslist, Wikimart – eBay, Biglion – Groupon, Ozon – Amazon. Bular kabi “Lider ortidan yurish” strategiyasi vositasida tijoriy kompaniyalar yaratish va uni rivojlantirish Internet tarmog‘ida faoliyat ko‘rsatadigan

kompaniyalar uchun juda ham ommabop bo‘lib qoldi va bu strategiya jahon bo‘ylab juda yaxshi moliyaviy va tijoriy natijalarga olib kelayapti. Masalan, Zalando deb nomlangan nemis oyoq-kiyim kompaniyasi va Rossiyaning Sapato kompaniyasi amerikaning Zappos kompaniyasi nusxasidir. Groupon kompaniyasining klonlaridan biri BuyWithMe.com Grouponing Xitoydagi nusxasi bo‘lib, unda ko‘pchilik elementlar – nomlar, logotip va sayt dizayni aynan bir xil qilib ko‘chirib olingan. Qonun nuqtai-nazridan bunday ishlarga qarshi turish juda murakkab va katta sarf-harajat talab qiladi. Shuning uchun kompaniyalar ko‘pchilik hollarda klonlarga unchalik e‘tibor bermaydilar. Boshqa tomondan qaraganda, agar kompaniya yangi bozorlarga chiqishni rejalashtirsa, o‘sha

Adabiyotlar sharhi.

Iqtisodiyotning raqamli modernizatsiyasi hozirgi kunda juda ham aktual masalalardan biri hisoblanadi. Dunyoning eng yetakchi yangiliklar agentligi Business

Shu sabablar tufayli jahon iqtisodiyotining glaballashuvi sharoitida elektron tijorat sohasidagi raqamli strategiya quyidagi asosiy masalalarni hal qilishga yo‘naltirilgan bo‘lishi kerak:

- Raqamli texnologiyalarning eng yangi usul va vositalarini elektron tijorat faoliyatiga keng tadbiiq qilish [4];

- Eng yangi va ilg‘or sun‘iy intellekt dasturiy vositalari asosidagi neyroiyordamchilari, chat-botlarini va qo‘shimcha zamonaviy dasturiy-texnik vositalarini elektron tijorat tashkiliy tuzilmasiga tadbiiq qilish [5];

- Xizmatlar bahosini yaratilish jarayonining transformatsiyasini amalga oshirish [6];

mamlakatlardagi klonlarni uni barcha elementlari bilan birgalikda (mijozlari, infratuzilmasi, ommaviylygi va injener-texnik xodimlari bilan) sotib oladi va ortiqcha harajatlardan qutulgan holda yangi bozorlarni ham egallab oladi. Masalan, shu strategiyaga amal qilgan holda Groupon kompaniyasi dunyo bo‘ylab 20 dan ortiq yangi bozorlarni o‘zlashtirib oldi. Alando.de deb nomlangan eBay ning kloni esa 1999 yilda eBay ga \$54 miilonga sotildi. Turli xil mamlakatlarda yaratilgan klonlarni sotib olish biznesning boshqa davlatlarga ekspansiyasi strategiyalaridan biri bo‘lib qolishi ham mumkin, chunki muvaffaqiyatli klon yaratish va uni yirik korporatsiyalarga sotish katta foyda keltiradi.

Insiderning ma‘lumotlariga ko‘ra, oxirgi besh yilda elektron tijoratda sun‘iy intellektdan foydalangan holdagi moliyaviy kelishuvlarning hajmi 10 barobarga oshgan va miqdori 15 milliard AQSH dollariga yetgan¹.

- Elektron tijorat sohasini raqamlashtirishning moliyaviy aspektlarini qaytadan ko‘rib chiqish [7];

- Elektron tijorat tashkiliy tuzilmaning yangi texnologiyalar asosida o‘zgarishini hisobga olgan holda uni real hayot va yangi uslubiyatlarga moslashtirish [8];

- Onlayn do‘konlarni va ulardagi savdoni yanada mukamallashtirish uchun elektron tijoratning sun‘iy intellekt asosida yaratilgan zamonaviy vositalari va platformalaridan foydalanish ko‘lamini kengaytirish [9].

Elektron tijorat raqamli strategiyasining muvaffaqiyatli ravishda amalga oshirilishi uchun yuqorida sanab o‘tilgan rivojlanish yo‘nalishlarini koordinatsiya qilish talab etiladi. Bu esa ko‘p jihatdan elektron tijorat kompaniyalarining operatsion modeli

¹ <https://ufleet.io/blog/ai-trends-in-ecommerce>

² Лapidус Л.В. Цифровая экономика: управление электронным бизнесом и электронной коммерцией.– М.:ИИФРА-М,2018.-381 с.

qandayligiga bog‘liq bo‘ladi. Ammo hozirda barcha elektron tijorat kompaniyalari uchun yagona operatsion model mavjud emas, shuning

Tahlil va natijalar muhokamasi.

Ilmiy izlanishlar asosida hamda yuqorida qayd etilganlardan kelib chiqqan holda shuni ta’kidlashimiz mumkinki, raqamli texnologiya zamonaviy usullaridan foydalangan holda elektron tijorat moliyaviy samaradorligini oshirish strategiyasining asosiy yo‘nalishlari va natijalari quyidagilardan iborat bo‘lishi mumkin:

1. Zamonaviy raqamli texnologiya usullaridan foydalangan holda mijozlarning ko‘rsatilayotgan tijoriy xizmatlardan qoniqish darajasini oshirish asosida elektron tijorat moliyaviy samaradorligini oshirish.

Mijozlarning individual tajribasini boshqalarga ham taklif etish ko‘pchilik mijozlarning qoniqish darajasini oshirishning o‘ziga xos kalitidir. Sun‘iy intellekt texnologiyalari yordamida siz mijozlarning o‘zaro munosabatlari va xaridlar tarixiga asoslangan xatti-harakatlarini bashorat qilishingiz mumkin. Xizmat ko‘rsatish jarayonini individuallashtirish shuningdek, mijozlarni jalb qilish darajasini oshirishga ham imkon beradi. Kompaniya mijozlarning qiziqishlari va nimalarni afzal ko‘rishlarini bilgan holda ular bilan yaxshi va doimiy munosabatlarni o‘rnatishi mumkin.

2. Raqamli texnologiya usullaridan hamda sun‘iy intellektdan foydalangan holda kompaniyaning operatsion samaradorlik darajasini oshirish.

Elektron tijoratda raqamli texnologiya usullaridan hamda sun‘iy intellektdan foydalanish bir qancha takrorlanuvchi vazifalarni avtomatlashtirishga olib keladi, ish jarayonlarini optimallashtiradi va katta hajmdagi real tijoriy biznesga oid ma’lumotlarini tezkorlik bilan tahlil qilishga imkon beradi. Buning natijasida elektron tijorat biznesini amalga oshirish uchun kerak

uchun elektron tijorat kompaniyalarining qandayligiga bog‘liq ravishda bir qancha raqamli strategiyalardan foydalanish mumkin².

bo‘ladigan vaqt va insoniy zahiralari bir qancha miqdorga qisqartirish va tejash mumkin bo‘ladi.

3. Xarid qilish tajribasini individual shaxslarga moslashtirish asosida elektron tijorat moliyaviy samaradorligini oshirish.

Xaridlarni individuallashtirish yangi bo‘lmasa-da, sun‘iy intellekt usullaridan foydalanish individual xarid qilish tajribasidan foydalanishni oldingidan ko‘ra osonroq va tezroq amalga oshiradi. Granify va Boomtrain kabi sun‘iy intellekt asosida ishlaydigan tavsiya platformalari bir necha soniya ichida turli savdo kanallaridagi yuzlab mijozlar ma’lumotlarini tahlil qilish imkonini beradi. Elektron tijorat veb-saytlari bilan integratsiyalashganda ushbu vositalar savatdan voz kechish stavkalarini kamaytirish uchun mahsulot tavsiyalari va harakatga chaqiruv xabarlarini avtomatlashtirishi mumkin. Xuddi shunday, Mona va Save Your Wardrobe kabi virtual yordamchilar ham o‘z tavsiyalarini mijozlarning individual so‘rovlari asosida taklif etadilar. Ko‘pincha mobil ilovalar ko‘rinishini olgan virtual yordamchilar mijozlarning xohishlariga mos keladigan bitimlar va mahsulotlarni taqdim etish orqali maqsadli marketing jarayoning samaradorligini oshiradilar. Sun‘iy intellekt tomonidan taqdim etilgan platformalar asosidagi avtomatlashtirish jarayoni chakana savdo korxonalariga onlayn va oflayn do‘konlarda doimiy va uzluksiz ravishda mijozlar tajribasidan foydalanishga imkon beradilar.

4. Inventarizatsiyani optimal boshqarish asosida elektron tijorat moliyaviy samaradorligini oshirish.

Sun‘iy intellekt usullaridan foydalanish, xususan, mashinani o‘rgatish uslubiyati, inventarizatsiyani boshqarish samaradorligi va aniqligini ko‘p jihatdan yaxshilaydi. Elektron tijorat sotuvchilari ta’minot zanjirini

optimallashtirish uchun sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanishlari mumkin. Mijozlarning talablarini bashorat qilish, mahsulotni qayta zaxiralashni rejalashtirish va to'siqlarni bartaraf etish sun'iy intellekt elektron tijorat biznesining ta'minot zanjirining samaradorligini oshirishda foydalanilishi mumkin bo'lgan bir qator usullardan biridir. Shu bilan birga, sun'iy intellekt robotlari buyurtmalarni qayta ishlashni soddalashtirish va inson xatolarini kamaytirish orqali omborlarni boshqarishni ham amalga oshira oladi. Ombor faoliyatining samaradorligini oshirish orqali sun'iy intellekt inventarlarning nomuvofiqligini kamaytirishga yordam beradi. Masalan, Online Store Builder tizimi buyurtma va inventarni boshqarish uchun avtomatik vositalarni taklif etadi.

5. Sun'iy intellekt asosida ishlaydigan chatbotlardan foydalangan holda elektron tijorat moliyaviy samaradorligini oshirish.

Chatbotlar elektron tijorat sohasida samarali ishlay oladigan eng mashhur sun'iy intellekt dasturlaridan biridir. 2022 yilda B2B kompaniyalarining 58 foizi va B2C kompaniyalarining 42 foizi chatbotlardan faol foydalangan. Onlayn xaridorlarning 88 foizi chatbot bilan kamida bir marta suhbatlashgan va ularning 69 foizi oxirgi muloqotidan qoniqish hosil qilgan³. Mijozlarga xizmat ko'rsatish vositalari sifatida sun'iy intellekt chatbotlari mijozlarga yo'naltirilgan qidiruv mexanizmini taqdim etish uchun katta til modellarining tabiiy tilni qayta ishlash imkoniyatlaridan foydalanadi⁴. Sun'iy intellekt chatbotlarini qo'llab-quvvatlash kanallarini xarid qilish aravachalari tarkibiga kiritish mijozlarni jalb qilishni yanada samarali qiladi va onlayn xarid qilishni yaxshilaydi. ChatGPT, Zendesk AI va Dialogflow kabilar Stripe, Twitter va Microsoft kabi yirik kompaniyalar uchun to'liq miqyosdagi mijozlarni qo'llab-quvvatlashni

ta'minlovchi eng yaxshi AI chatbotlaridir deyishimiz mumkin.

6. Maqsadli potentsial mijozlarni aniqlash asosida elektron tijorat moliyaviy samaradorligini oshirish.

Bashoratli tahlillar tizimlari sun'iy intellektning yana bir muhim sohasidir. Bunday tizimlar bashorat qilish uchun ma'lumotlardagi raqamli izlarni topadi. Mijozlarning xatti-harakatlarini tahlil qilish bilan birgalikda, elektron tijorat korxonalari bozor tendentsiyalarini oldindan bilish va maqsadli marketing kampaniyalarini yaxshilash uchun ushbu vositadan foydalanishlari mumkin. Mijozlarni jalb qilishga yordam berishdan tashqari, bashoratli tahlillar sizning remarketing harakatlaringizga ham ijobiy ta'sir ko'satadi. Siz e-tijorat saytingizga tashrif buyurgan onlayn xaridorlarni qaror qabul qilish jarayoniga ta'sir qilish uchun oldingi bo'limlarda tavsif etilgan individuallashtirilgan reklamalardan foydalanishingiz mumkin. Bu sotuv aravachasidan voz kechish darajasini ancha pasaytirishda yordam berishi mumkin.

7. Mijoz ma'lumotlarini tahlil qilish va boshqarish orqali elektron tijorat moliyaviy samaradorligini oshirish.

Bashoratli tahlillardan yana bir foydalanish usuli sifatida mijozlarni segmentatsiyalashni ko'rsatish mumkin. Bu usul mijozlar ma'lumotlarini tahlil qilishni yanada ishonchli qiladi hamda elektron tijorat bizneslariga individual ko'rsatgichlarga asoslangan potentsial kichik savdo segmentlarini aniqlash imkonini beradi. Bunday ma'lumotlardan onlayn xarid qilish tajribasini o'rganish, mijozlar ishonchini oshirish va maqsadli marketing tadbirlarini samarali qilish uchun foydalanadilar. Uzoq muddat davomida vaqt va pulni tejaydigan eng samarali marketing kampaniyalarini aniqlash uchun har bir maqsadli guruhda Word Press A/B testini

³ <https://www.dashly.io/blog/chatbot-statistics/>

⁴ <https://www.dashly.io/blog/chatbot-statistics/>

o‘tkazishingiz mumkin⁵. Ushbu amaliyotlar faqat ishonchli ma’lumotlar asosida amalga oshirilishi mumkin. Mashinani o‘qitish usuli katta hajmdagi ma’lumotlarni tizimga kiritish, ularni yangilash, filtrlash va qayta ishlashni avtomatlashtirish orqali amalga oshiriladi. Sifatli va ishonchli ma’lumotlar optimal boshqarish yechimini taqdim etishga yordam beradi. Bunday ma’lumotlarsiz siz to‘g‘ri biznes qarorlarini qabul qila olmaysiz.

8. Sun‘iy intellekt vositalaridan foydalangan holda mahsulotning onlayn xaridorlar talablari bilan mos keladigan tavsiflarini yaratish asosida elektron tijoratning moliyaviy samaradorligini oshirish.

Elektron tijorat do‘koningiz kattalashib borishi bilan siz mahsulot tavsiflarini yaratishingiz va ularni onlayn xarid qiluvchilarning talab va istaklari bilan mos kelishini ta‘minlashingiz kerak. Sun‘iy intellekt va tabiiy tilni qayta ishlash dasturiy vositalari bunday jarayonni ancha osonlashtirishi va soddalashtirishi mumkin. Sun‘iy intellektga asoslangan vositalar yordamida elektron tijorat chakana sotuvchilari o‘zlarining maqsadli bozori bilan moslashtirilgan noyob va boshqalardan kochirilmagan mahsulot yoki xizmat turlarining tavsiflarini yaratishlari mumkin. Frase.io va Outranking kabi bugungi kunda eng yaxshi AI SEO (search engine optimization) vositalarida⁶ tavsif yozish imkoiyatlari va kalit so‘zlarning reyting kuzatuvchisini kontent g‘oyalari generatori bilan birgalikda taklif etiladi. Bunday imkoniyatlardan foydalanish vaqt va resurslarni tejaydi hamda SEO bilan bog‘liq harakatlaringizda ijobiy natijalar beradi. Hostinger Website Builder ham o‘zining bunday ishlarni amalga oshirishga mo‘ljallangan vositalaridan biri sifatida AI Writerni taklif qiladi va u tanlangan mavzu, toifa va til asosida tavsifning qisqacha nusxasini yaratishi mumkin.

⁵<https://www.hostinger.com/tutorials/wordpress-a-b-testing>

⁶<https://www.hostinger.com/tutorials/best-ai-seo-tools>

Bunday vositalar elektron do‘koningiz uchun tez, ammo noyob mahsulot tavsiflarini yaratish yoki g‘oyalarni sinab ko‘rish uchun foydalidir.

9. Ovozli qidiruv asosida elektron tijorat samaradorlogini oshirish.

Ko‘pchilikka ma‘lum va mashhur bo‘lgan Amazon Alexa va Apple Siri ovoqli qidiruv imkoniyatlariga ega bo‘lgan virtual yordamchilarga misoldir. Sun‘iy intellektning ushbu bo‘limi aqlli dinamik qurilmalarga matn terish zaruratini yo‘qotib, nutq buyruqlari asosida elektron tijorat bilan bog‘liq vazifalarni bajarishga imkon beradi va bu o‘z navbatida elektron tijoratning samaradorligi oshishiga olib keladi. Yillar davomida aqlli dinamiklarning global sotuvi ortib borayotgani sababli ovoqli qidiruv keng tarqalgan⁷. Ovoqli qidiruv asosidagi sun‘iy intellekt tizimlari elektron tijorat do‘konlariga individuallashtirilgan onlayn xarid qilish tajribasini ommalashtirishga va tezroq xizmat ko‘rsatishga yordam beradi. Shuningdek, u xaridlarni yanada qulayroq qilish orqali sotuv hajmini oshirishga va onlayn foydalanuvchi bilan yaxshi munosabatlar o‘rnatishga yordam beradi. Buning uchun esa tijoratchilarga veb-saytlarini ovoqli qidiruv uchun moslashtirish va uni optimallashtirish tavsiya etiladi.

10. Sun‘iy intellekt yordamida amalga oshiriladiga mahsulot tavsiyalari asosida elektron tijorat moliyaviy samaradorligini oshirish.

Chakana sotuvchilar xarid qilish odatlarining tendentsiyalarini aniqlash uchun Big Data (turli kanallardan ma‘lumotlarni to‘plash va yig‘ish, oldingi tranzaksiyalar va boshqa faoliyatlar bo‘yicha ma‘lumotlar)dan foydalanishlari mumkin. Ushbu tahlillar asosida individuallashtirilgan mahsulotni biror bir shaxslar guruhiga tavsiya qilish mumkin bo‘ladi. Sun‘iy intellekt vositalari mijozlarga nafaqat yuqori darajada moslashtirilgan

⁷<https://www.statista.com/forecasts/1367982/smart-speaker-market-volume-worldwide>

mahsulotlarni yaxshiroq namoyish etadi, balki mijozning xatti-harakatlarini baholaydi va mijoz haqiqatan ham nimani xohlashi haqida murakkab bashoratlarni taqdim etadi. Bu kelajakdagi xaridlarni yaxshiroq bashorat qilish va mijozlarning xatti-harakatlari tendentsiyalari asosida mijozlarga moslashtirilgan savdo strategiyasini ishlab chiqish uchun ishlatilishi mumkin. Elektron tijorat marketingining bu imkoniyati hozircha to‘liq o‘rganilmagan bo‘lsa-da, ko‘plab elektron tijorat do‘konlarida oldingi savdolar tarixni bilish va undan foydalanish usuli qo‘llaniladi⁸. AI katta hajmdagi ma‘lumotlarni tahlil qilish orqali ushbu yondashuvni yaxshilaydi va chuqur o‘rganish bilan birgalikda samaradorlikni yaxshilash imkonini beradi⁹. IBM Watson kabi sun‘iy intellektdan foydalanib, sizda mijozlar xatti-harakatlarini tahlil qilish orqali tijoratchiga kerakli ma‘lumotlar beruvchi platforma mavjud. Amazon allaqachon mijozlar uchun tavsiyalarni ishlab chiqishda bir nechta AI texnologiyalaridan foydalanmoqda. Ushbu tavsiyalar mexanizmi mashinani o‘qitish (ML) asosida amalga oshirilgan.

11. Virtual yordamchilardan foydalangan holda elektron tijorat moliyaviy samaradorligini oshirish.

Sun‘iy intellektning elektron tijoratdagi yana bir faol qo‘llanilishiga misol sifatida virtual yordamchilardan foydalanishni ko‘rsatishimiz mumkin. Ular samarali savdo jarayonini yaratishga katta hissa qo‘sha oladilar. Ushbu yordamchilar mijozlarning nimalarni afzal korishlarinilarini tushunish va bu asosida ularga xarid qilish tajribasini taqdim etish uchun mijozlar bilan muloqot qilishadi. Siri, Google Now va Alexa kabi tizimlar bugungi kunda eng yaxshi virtual yordamchi dasturlardandir. Ba‘zilar virtual yordamchilar eskirgan va foydaliligini yo‘qotmoqda, deb aytishi ham mumkin, ammo bu tizimlarga yangi

texnologiyalar va yaxshiroq integratsiya imkoniyatlari qo‘shilganda ularning samaradorligi yana ham oshadi albatta.

12. Sotuvni bashorat qilish asosida elektron tijorat moliyaviy samaradorligini oshirish.

Hozirgi zamonda savdoni bashorat qilish va inventarizatsiyani boshqarish har bir biznes uchun mutlaq zaruratga aylandi. Kutilmagan tanqislik yoki zahiralarning tugashiga yo‘l qo‘ymaslik uchun elektron tijorat korxonalari endilikda sotishni bashorat qilish uchun sun‘iy intellektdan foydalanishlari mumkin. Masalan, Mintigo dasturiy ta‘minoti iste‘molchi ma‘lumotlari asosida kelajakdagi sotuvlarni bashorat qilish va qaror qabul qiluvchilarga marketing harakatlari natijalarini bashorat qilishda yordam berish uchun sun‘iy intellektdan foydalanadi.

Yuqorida tavsif etilgan maqsadlarga erishish uchun sun‘iy intellektdan foydalangan holda moliyaviy samarador bo‘lgan elektron tijorat sayтини yaratishga mo‘ljallangan vositalar sifatida quyidagilarni ko‘rsatib o‘tishimiz mumkin:

1. Hostinger kompaniyasining sun‘iy intellektga asoslangan veb-sayt yaratuvchisi elektron tijorat sayтини qanday yaratishni bilmagan biznes egalari uchun mo‘ljallangan¹⁰. Ushbu veb-sayt yaratuvchisi yordamida siz bir necha daqiqada so‘rov kiritishingiz va saytning shablonini yaratishingiz mumkin. Sayt muharriri shablonni ehtiyojlaringizga mos ravishda o‘zgartirishga imkon beradi va bu uni eng yaxshi elektron tijorat AI veb-sayt quruvchilardan biriga aylantiradi. Saytni jozibali ma‘lumotlar bilan to‘ldirish, brend logotipini loyihalash va mijozlar xatti-harakatlarini bashorat qilish uchun saytda o‘rnatilgan AI vositalaridan foydalanishingiz ham mumkin. Hostinger Website Builder onlayn do‘kon ochish uchun zarur bo‘lgan barcha

⁸ <https://www.cloudways.com/blog/ecommerce-marketing-automation/>

⁹ <https://www.ibm.com/watson>

¹⁰ <https://www.hostinger.com/website-builder>

imkoniyatlarga ega. Uning imkoniyatlarini demo versiyasi orqali ham sinab ko‘rishingiz mumkin¹¹.

2. eBay kompaniyasi ham sun‘iy intellekt yordamida tasvirni qayta ishlash funksiyasini ishga tushirdi¹². U tasvirning oldingi qismini fondan ajratish va ikkinchisini tozalash uchun shartli tasodifiy maydonlarni (CRF) qo‘llaydi. Image Clean-Up dasturi elektron tijorat chakana sotuvchilarga uchinchi tomon tasvir muharriri yoki professional kamerasiz o‘z mahsulotlari ro‘yxatlarini vizual usulda yaxshilashga yordam beradi¹³. Uning yordamida sotuvchilar rasmning fon elementlarini olib tashlashi mumkin, bu esa mahsulotning potentsial xaridorlarni qiziqtiradigan toza ko‘rinishini hosil qilishga imkon beradi. Chakana sotuvchilarga ko‘proq xaridorlarni jalb qilishda yordam berish orqali ushbu tizim ko‘proq daromad keltiradi.

3. Dastlab uyni avtomatlashtirish tizimlarini boshqarish uchun foydalanilgan Amazon Alexa keyinchalik ovozli xarid qilish vositasi sifatida elektron tijorat imkoniyatlarini kengaytirdi. Aksariyat ovozli yordamchilar singari, Alexa ham o‘z kompaniyasining mijozlari uchun yanada samarali savdo jarayonini yaratadi. Alexa mashinani o‘qitish va

Xulosa va takliflar.

Statista ma‘lumotlariga ko‘ra, elektron tijoratdagi global AI bozorining hajmi 2023 yilda 8,24 milliard dollarga baholangan, 2028 yilga kelib esa uning o‘sishi 31,18 milliard dollarga yetishini bashorat qilmoqda¹⁶. Accenture kompaniyasining tadqiqotlariga ko‘ra esa, sun‘iy intellekt 2035 yilga borib 16 ta sohada rentabellik darajasini o‘rtacha 38 foizga

tabiiy tilni qayta ishlashdan foydalangan holda ro‘yxatlar yaratishi, xarid qilishni va tranzaksiyalarni yakunlashi mumkin. Shuningdek, u avvalgi xaridlar asosida mijozga mahsulot va brendlarni tavsiya qilishi mumkin, bu esa qayta buyurtma qilishni amcha osonlashtiradi. 2022 yilda Amazon iOS va Android uchun Alexa Shopping List-ni ishga tushirdi¹⁴. Ushbu yangi ilova foydalanuvchilarga uyda bo‘lmaganlarida AI yordamida xarid qilish imkoniyatini beradi. Bu xususiyat Amazon dan foydalanishni yanada qulay qiladi va ko‘proq mahsulot sotish uchun yangi imkoniyatlar yaratadi.

4. Lowe kompaniyasi avtonom chakana savdo roboti LoweBot-ni taqdim etdi, u do‘konning asosiy vazifalarini hal qilib berish bilan bir qatorda mijozlarga do‘konda harakat qilishda yordam beradi¹⁵. Biror bir mahsulotni qidirayotgan mijozlar sensorli ekranning old qismi orqali o‘z savollarini kiritishlari mumkin va robot unga kerakli bo‘lgan ko‘rsatmalarni beradi. Sun‘iy intellektli robot real vaqt rejimida inventarizatsiyani boshqarishda ham yordam beradi. Bu xususiyat har bir do‘kon uchun inventarizatsiyani boshqarishning shaxsiy yechimini yaratadi, va iste‘molchining talabini bashorat qilishga imkon beradi.

oshirishi mumkin ekan¹⁷. Demak, bulardan xulosa qilishimiz mumkinki, elektron tijorat biznesining global miqyosdagi va O‘zbekistondagi moliyaviy samaradorligini oshirishning eng muhim yo‘nalishlaridan biri biz yuqorida qayd etib ketgan sun‘iy intellekt usul va vositalarining keng miqyosda hamda turli yo‘nalishlarda qo‘llanilishidir.

¹¹ <https://www.hostinger.com/ai-website-builder>

¹² <https://innovation.ebayinc.com/tech/product/ebay-uses-computer-vision-to-enable-sellers-to-create-cleaner-images/>

¹³ <https://www.experte.com/image-cleaner>

¹⁴ <https://www.theverge.com/2022/12/6/23496976/amazon-alexa-shopping-list-widget-iphone-android>

¹⁵ <https://www.lowesinnovationlabs.com/projects/lowebot>

¹⁶ <https://www.statista.com/statistics/1256646/ai-in-retail-market-size/>

¹⁷ <https://www.cloudways.com/blog/what-is-ecommerce/#ecommerce-or-e-commerce>

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati.

1. “Raqamli O‘zbekiston — 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risidagi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 05.10.2020 yildagi PF-6079-son.
2. “2022-2026-yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida” O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 28.01.2022 yildagi PF-60-son farmoni.
3. O‘zbekiston Respublikasining "Elektron tijorat to‘g‘risida"gi qonuni (O‘zRQ-792-son 29.09.2022).
4. Бегалов Б.А., Дадабоева Р.Р. Рақамли стратегия ва ахборот тизимлари. Т.: “Олтин қалам нашриёти”, 2024. 246 бет.
5. Бегалов Б.А., Абдуллаев М.К. Рақамли иқтисодиёт. Дарслик, Тошкент, Иқтисодиёт нашриёти, 2023. 364 бет.
6. Абдурахманов К.Х. Искусственный интеллект – основа устойчивого развития экономики. Монография. Москва – ФГБОУ-ВО РЭУ имени Плеханова, 2023, 356 стр.
7. Gulyamov S.S. va boshqalar. Raqamli iqtisodiyotda blokcheyn texnologiyalari. T.: “Iqtisod-Molia” nashriyoti, 2019. -386 bet.
8. "The Role of Artificial Intelligence in E-commerce: A Systematic Literature Review," by A. Alahmadi, A. Almajed, and S. Sadiq, published in Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research, Volume 16, Issue 6, 2021
9. "Artificial Intelligence and Machine Learning for E-commerce," by N. Dey, S. Shankar, and R. Varghese, published in Procedia Computer Science, Volume 171, 2020.
10. "Using Artificial Intelligence for Personalization in E-commerce," by H. AlJabri and S. Lee, published in Journal of Business Research, Volume 123, 2021.
11. "A Review of Artificial Intelligence Applications in E-commerce," by S. S. Sahu, N. R. Sabat, and D. D. Pradhan, published in International Journal of Computer Applications, Volume 179, Issue 19, 2021
12. "Artificial Intelligence and Machine Learning for E-commerce," by N. Dey, S. Shankar, and R. Varghese, published in Procedia Computer Science, Volume 171, 2020.
13. "Using Artificial Intelligence for Personalization in E-commerce," by H. AlJabri and S. Lee, published in Journal of Business Research, Volume 123, 2021.
14. "A Review of Artificial Intelligence Applications in E-commerce," by S. S. Sahu, N. R. Sabat, and D. D. Pradhan, published in International Journal of Computer Applications, Volume 179, Issue 19, 2021.
15. "Artificial Intelligence in E-commerce: State of the Art and Future Directions," by F. Adamu and A. G. Abubakar, published in International Journal of Advanced Computer Science and Applications, Volume 12, Issue 2, 2021.